

ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТ ФАОЛИЯТИНИ СОЛИҚҚА
ТОРТИШ МЕХАНИЗМИ

САБУРОВА МАФТУНА ИБОДУЛЛА ҚИЗИ

Аннотатсия: Мазкур мақола юртимизда электрон тижорат тизимининг ривожланиши ва бугунги кунда жамиятда тутган роли ҳақида маълумотлар жамлаган. Шунингдек, электрон тижорат тизимини солиққа тортиш механизмининг ишлаш функцияси ва унга киритилган янгиликлар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: замонавий субъектлари, Электрон бизнес, инвестиция, замонавий технологиялар, электрон чеклар, тўлов транзакциялар.

Ўзбекистон ривожланишининг стратегик мақсади ривожланишнинг инновацион йўли ҳисобланади. Мазкур мақсадга эришиш учун миллий иқтисодиётнинг барча тармоқларида, шу қаторда савдо соҳасида ахборот технологиялари ва Интернет глобал тармоғидан самарали фойдаланиш зарур. Электрон тижорат илмий тадқиқотлар ўтказилиши ва кейинчалик уни ривожлантириш бўйича самарали чораларни ишлаб чиқиш керак бўлган фаолият янги соҳаси ҳисобланади. Ушбу соҳани ривожлантириш зарурлиги электрон тижорат иқтисодиётда ривожлантириш долзарблигини кучайтирувчи бир қатор афзаллақларга эга эканлиги билан асосланади. Электрон тижорат замонавий субъектлари қуйидаги афзалликларга эга: таклиф қилинадиган хизматлар ва товарлар кенг кўлами, куну-тун ишлаш режими, катта потенциал аудитория, вақтни тежаш ҳамда ҳаридлар ва савдоларни ташкил қилиш қулайлиги, қиммат савдо майдонларда эҳтиёж йўқлиги, ишчилар чегараланган штати, мурожаатлар билан боғлиқ сарфҳаражатларни тежаш, бу эса рақобатбардош нархлар қўллаб-қувватлаш ва товарлар ва хизматлар сифатини яхшилашга имкон беради.

Электрон бизнес электрон иқтисодиётнинг бир қисми ҳисобланади ҳамда бизнесни ташкил қилишда инновацион ёндашув мавжудлиги, масштаблик ва жадаллик, реал вақт режимида ва глобал маконида

операцияларни амалга ошириш билан тавсифланади. Электрон бизнеснинг тақрибий қисми электрон тижорат ҳисобланиб, унинг таркибига электрон савдо киради. Электрон тижорат фаолиятнинг янги соҳаси ҳисобланади ҳамда ўзининг икки ўн йиллик атрофида жадал тарихий ривожланиш даврига эга. Бу ҳол сўнгги 20 йил ичида Интернет глобал тармоғининг фойдаланувчилар сони кескин кўпайгани, ижтимоий тармоқларни ва интерактив онлайн-платформалар аҳамияти ошгани, таклиф қилинаётган электрон тўлов-ҳисоблаш тизимлар, масофадан тўлаш тизимларининг турлари ва сони ўсгани билан изоҳланади. Электрон тижорат кескин рақобат шароитида бизнесни юритишда янги ғоялар ва ёндашувларни излаш натижаси ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 14 май куни «Электрон тижоратни жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорини имзолади. Ушбу ҳужжатга мувофиқ 2018-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасида электрон тижоратни ривожлантириш дастури тасдиқланади. Электрон тижорат имкониятлари ва афзалликларини, жумладан, товарлар (хизматлар) учун, айниқса, жойларда нақд пулсиз ҳисоб-китобларни оммалаштириш даражаси пастлигича қолмоқда, бу эса хуфёна иқтисодиёт ҳажмининг ошишига ва давлат бюджетига солиқ тушумларининг камайишига олиб келмоқда. Амалдаги солиққа тортиш тизими электрон тижорат соҳасидаги тадбиркорлик субъектлари, жумладан, ахборот воситачилари фаолиятини кенгайтиришни рағбатлантирмайди, бу эса Интернет тармоғи орқали маҳсулотларни хуфёна айирбошлаш ҳажми ошишига олиб келмоқда, шунингдек, ушбу соҳага инвестициялар ва замонавий технологияларни жалб қилишни чекламоқда.

Мамлакатда электрон тижоратни ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, товарлар (хизматлар)ни Интернет тармоғи орқали реализация қилиш учун замонавий механизм ва тартиб-таомилларни жорий

қилиш, маҳаллий тадбиркорлик субъектлари маҳсулотларини экспорт қилиш географиясини кенгайтириш ва ҳажмини ошириш мақсадида қонун ҳужжатларига мувофиқ электрон тижорат иштирокчилари томонидан хизматлар кўрсатиш жараёнида ахборот тизимлари томонидан шакллантириладиган, битимлардаги томонларни идентификациялаш имконини берувчи электрон чеклар, қвитанциялар, хабарлар ва бошқа усуллар товарлар (хизматлар) учун тўловларни тасдиқловчи қвитанциялар, талонлар, чипталар ва бошқа ҳужжатларга тенглаштирилиши белгиланган. Шунингдек, тадбиркорлик субъектлари томонидан электрон тижорат битимларини амалга оширишда тўловлар виртуал терминаллар (Э-ПОС) орқали харидорга нақд пулни қабул қилганлиги тўғрисида электрон чек ёки бошқа тасдиқловчи ҳужжатни мажбурий юборган ҳамда инкассация қоидаларига қатъий риоя қилган ҳолда пул маблағларини хизмат кўрсатувчи банкга топшириш шарти билан нақд пул шаклида қабул қилиниши мумкин.

Ривожланган мамлакатлар тажрибаси шунини кўрсатадики, ҳозирда виртуал иқтисодий муносабатларни ташкил қилиш соҳасида бой тажриба тўпланган, бу эса бозорларнинг барча турларини электрон шаклга ўтказишга имкон беради. Муσταқил экспертлар таъкидлашича, ҳозирги вақтда дунёда электрон бозорларнинг улкан арсенали фаолият юритади, уларни анъанавий бозор турлари каби қуйидаги мезонлар ва турлари бўйича таснифлаш мумкин. Таъкидлаш жоизки, бозор алмашинувни ташкил қилиш шакли бўйича чакана ва улгуржи электрон бозорларни ажратиш лозим. Улгуржи бозорлар банк институтлари билан (банклараро ҳисоб-китоб тизимлари, фонд бозори ва биржаларнинг ҳисоб-китоб тизимларидан фойдаланган ҳолда) ишлайди ҳамда электрон тижоратнинг В2В ва Г2Б моделларига тегишлидир. Замонавий иқтисодиёт назарияси ва амалиёти реал ва молия секторларнинг ҳолати биринчи навбатда савдони ташкил қилиш даражаси ва шаклига боғлиқ. Савдо тижоратнинг муҳим бўғини ҳисобланиб, иқтисодиёт ишлаб чиқариш ва ортиқча ишлаб чиқариш генератори бўлиб хизмат қилади. Шу

муносабат билан, фан ва технологиялар янги ютуқларидан фойдаланиш асосида тижоратни ташкил қилиш жараёнини такомиллаштириш масаласи ҳам миллий иқтисодиётимиз, ҳам жаҳон иқтисодиёти учун долзарблигича қолмоқда. Ҳозирги вақтда замонавий иқтисодиёт фанида янги тенденциялар, тармоқлар, иқтисодий атамалар шаклланиб бормоқда, жумладан электрон савдо майдони, савдо, тижорат, бизнес, ҳукумат, электрон пуллар ва ҳ.к Бунинг ҳаммаси фан ва амалиёт иқтисодиётда хўжалик юритувчи субъектлар орасида иқтисодий муносабатларни электрон форматга ўтказиш соҳасида янги имкониятлар ва ёндашувлар излашидан далолат беради.

2018 йил якунига қадар мобиль телефонлар (планшетлар) қўлланилишини инобатга олган ҳолда банк карталари ва нақд пул тўловларини қабул қилувчи ягона қурилмаларни (Э-ПОС терминал ва онлайн НКМ бир қурилмада) жорий этиш бўйича зарур чоралар қўрилади. 2018 йил 1 июлга қадар муддатда электрон тижорат иштирокчиларининг миллий реестрини (кейинги ўринларда Миллий реестр деб юритилади) яратиш тўғрисидаги таклифлар қабул қилинади. Миллий реестрни юритиш электрон шаклда онлайн режимда амалга оширилади. Миллий реестрга ихтиёрий ва бепул асосда товар (хизмат)ларни электрон тижорат орқали сотишдан олган даромадлари умумий сотилган товарлар (хизматлар) ҳажмининг камида 80 фоизини ташкил этувчи, шу жумладан, электрон тижоратда электрон савдо майдончалари, товарларни етказиб бериш, электрон ҳужжатлар ва хабарларни сақлаш хизматларини кўрсатувчи юридик шахслар ва хусусий тадбиркорлар киритилади. Миллий реестрга киритилган юридик шахслар ва хусусий тадбиркорлар 2 фоиз ставка бўйича ягона солиқ тўловини тўловчилар ҳисобланади.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, ахборот хавфсизлиги электрон тижоратнинг бош вазифаси ҳисобланади. Интернет-фойдаланувчиларнинг ижтимоий сўровлари электрон тижоратни ривожлантиришда тўсқинлик

қилувчи муҳим омил деб инсонларнинг психологик жиҳати тан олинган, унга кўра кўпчилик фойдаланувчилар Интернет-муҳитида фирибгарлар қурбони бўлиш хавфини кўрсатишган. Интернет потенциал товарлар ва хизматлар харидорлари ва сотувчилар учун хавфли муҳит бўлиб қолмоқда. Тадқиқотлар амалиёти шуни кўрсатадики, ҳозирги вақтда киберўғрилар учун жозибатор объект сифатида юридик шахслар хизмат қилади, чунки ҳисобларда қолдиқлар ҳажми ҳамда тўлов транзакциялар мунтазамлиги билан уларни ўзига тортади, жисмоний шахсларнинг ҳисоблари эса унчалик жозибатор ҳисобланмайди. Бундан ташқари, етакчи хорижий мутахассислар фикрича электрон тижорат жараёни ривожланиши асосан ахборот хавфсизлиги соҳасида тараққиёт билан белгиланади

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Муллабоев Мурод Фарходжонович. Ўзбекистон электрон тижорат тизимини ривожланишида маркетингнинг роли. Тошкент -2018
2. Аскеров Т.М. Защита информации и информационная безопасность. Учеб. пособие. Под ред. К.И. Курбакова. М.: Рос.экон.акад., 2001.
3. Жамолов Х., Абдуллаев Х. Корхоналарнинг тўловга қодирлиги ва рентабеллиги. Бозор пул ва кредит. 1-сон, 2001 й.
4. <https://kun.uz/33641275>